

Da guerra à democracia: sobre a contemporaneidade da transformação do pensamento de Michel Foucault

Luiz Teves

Luiz Teves – Pós-doutorando em Teoria e Filosofia do Direito pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ. Doutor e mestre em Teoria e Filosofia do Direito pela UERJ e bacharel em Direito pela UFRJ. Professor da Faculdade de Direito do Centro Universitário Serra dos Órgãos (UNIFESO) e do Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM).

Resumo — Este artigo analisa a transformação da maneira pela qual Michel Foucault problematiza a política ao longo dos anos 1970 e início dos anos 1980. Parte-se da hipótese de que o percurso que vai da guerra ao governo e do governo à *parresia* não deve ser lido como sucessão linear de temas, mas como deslocamento progressivo daquilo que torna a política inteligível. Em um primeiro momento, examina-se a guerra como grade de inteligibilidade do poder, especialmente a partir do curso "Em defesa da sociedade", mostrando tanto sua força crítica quanto os limites que se tornam visíveis com a emergência da população, da biopolítica e do racismo de Estado. Em seguida, aborda-se a passagem ao governo, com ênfase na governamentalidade, na pastoral cristã, na razão de Estado e na centralidade da população. Por fim, analisa-se a ida de Foucault à Antiguidade como reabertura do problema político em torno da *parresia*, dos modos de existência e da democracia. Sustenta-se que, nesse último deslocamento, a democracia deixa de aparecer como termo reconciliado do percurso e passa a ser pensada como campo agonístico exposto ao risco da degradação polêmica e à exigência incessante da problematização, o que permite reler a contemporaneidade do pensamento foucaultiano à luz dos impasses políticos do presente e recolocar a questão dos modos de existência capazes de reabrir a experiência democrática.

Palavras-chave: Michel Foucault; guerra; governamentalidade; *parresia*; democracia.

Introdução

Este artigo parte de uma inquietação. Ela não diz respeito apenas à leitura interna de uma sequência de cursos de Michel Foucault, nem se reduz ao esforço de reconstituir o desenvolvimento de uma etapa específica de sua obra. O que está em questão é uma transformação na maneira pela qual Foucault problematiza a política, e a possibilidade de que essa transformação ainda nos diga algo acerca do presente. Em um tempo em que a experiência política parece cada vez mais atravessada por polarizações rígidas, por formas empobrecidas de antagonismo e por uma degradação crescente da palavra no espaço público, torna-se relevante voltar a um percurso no qual guerra, governo e democracia não aparecem como temas sucessivos e isolados, mas como pontos de inflexão de um mesmo problema.

A fórmula "da guerra à democracia" nos estudos foucaultianos, tomada de maneira imediata, pode sugerir uma trajetória linear: partir do conflito, atravessar o problema do governo e chegar, por fim, ao problema da *parresia*. Não é esse, contudo, o movimento que nos interessa aqui. O que se pretende acompanhar é outra coisa. Se há passagem, ela não se dá por simples abandono de uma forma em favor de outra, nem por superação pacificada de etapas. Ela se dá pelo aparecimento de impasses internos ao pensamento que tornam insuficiente o quadro precedente e exigem uma nova elaboração. É sob esse aspecto que o percurso foucaultiano pode ser relido, não como série de substituições, mas como transformação progressiva daquilo que, a cada vez, torna o campo político pensável.

Ao longo da década de 1970, a analítica da guerra permite a Foucault romper com a centralidade das categorias jurídico-políticas herdadas da modernidade e recolocar no centro da análise a trama móvel das relações de poder. O curso *Em defesa da sociedade* (2010a) constitui, nesse ponto, o momento em que a hipótese bélica é levada ao extremo, mas também aquele em que começam a aparecer os sinais de seu limite, quando a análise é levada ao problema da população, da biopolítica e do racismo de Estado. É esse

impasse que abre caminho ao deslocamento em direção ao governo, isto é, às racionalidades pelas quais as condutas são conduzidas, os vivos administrados e a política articulada à economia, à segurança e à razão de Estado. Já a ida à Antiguidade, por sua vez, longe de representar um recuo da política em favor da ética, prolonga essa mesma inquietação em outro plano: o da *parresia*, da relação entre verdade e modo de existência e das condições sob as quais a democracia pode ser pensada não como termo pacificado do percurso, mas como campo agonístico exposto ao risco da degradação polêmica e à exigência incessante da problematização.

Ao deslocar a inteligibilidade da política da guerra ao governo, e do governo à *parresia*, Foucault não nos oferece uma teoria normativa acabada da democracia. O que ele oferece é outra coisa: uma maneira de recolocar o problema político no ponto em que ele toca simultaneamente as instituições, os discursos, os sujeitos e os modos de existência. Acreditamos que é nesse nível que seu percurso ainda pode contribuir para o presente. Não para fornecer respostas prontas aos nossos impasses, mas para reabrir o campo em que eles se tornam pensáveis. A aposta deste artigo está, portanto, nessa reabertura, acompanhando, no interior da obra foucaultiana, a transformação de uma problemática, para que talvez se possa reler a nossa própria atualidade.

A guerra como grade de inteligibilidade do poder

Se este artigo pretende acompanhar uma transformação no pensamento de Michel Foucault ao longo da década de 1970, convém não apresentar a guerra como uma grade de análise já imediatamente disponível. Precisaremos analisar o movimento pelo qual essa grade se torna necessária. Isso porque a década em questão não corresponde apenas a uma mudança de objeto ou de vocabulário, mas a uma inflexão mais profunda no modo de investigação do próprio filósofo. O poder deixa de ser pensado como bem possuído, atributo localizado ou prerrogativa de uma instância central, e

passa a aparecer como relação de forças, como trama móvel, como exercício disseminado no interior do corpo social. É nesse deslocamento que a guerra adquire, em Foucault, o estatuto de grade de inteligibilidade (2010a, p. 40). Não porque a política seja imediatamente identificada à guerra, nem porque o filósofo pretenda reduzir o conjunto da experiência política ao modelo do confronto militar, mas porque a guerra lhe permite fazer ver a persistência do conflito sob a paz aparente das instituições, da lei e dos discursos universais.

Contudo, a inflexão realizada por Foucault não pode ser percebida se a guerra for tomada como ponto de partida. Na década em questão, o que se impôs ao filósofo foi a necessidade de encontrar uma grade de análise capaz de apreender o poder fora da moldura jurídico-política que o reduz à legitimidade, ao contrato ou à lei. É nesse contexto que se torna decisivo distinguir os modelos pelos quais o poder vinha sendo pensado para fazer surgir, pouco a pouco, uma hipótese diversa: a de que ele deve ser lido como correlação estratégica de forças. A guerra não aparece, assim, como metáfora escolhida ao acaso, mas como um conceito preciso, ligado à exigência de pensar o exercício do poder em sua materialidade, em sua capilaridade e em seus efeitos de sujeição.

No curso *Em defesa da sociedade* (2010a), Foucault organiza retrospectivamente esse debate ao opor diferentes modelos de inteligibilidade do poder: a concepção jurídica ou contratual, a hipótese repressiva, a leitura economicista e, por fim, a hipótese da guerra. A sua pesquisa não se resume a uma mera enumeração de teorias, mas expõe o esforço de estabelecer em que condições o poder pode deixar de ser pensado como direito, como bem, como proibição ou como simples função derivada da economia, para passar a ser apreendido como relação de força.

O primeiro modelo é o jurídico ou contratual. Nele, o poder aparece ligado à figura da soberania e organizado em torno do problema de sua legitimidade. Parte-se dos sujeitos como titulares originários de direitos, e o

poder político é pensado segundo o esquema da cessão, da transferência ou da alienação. A matriz desse modelo é o contrato: a constituição do poder se faz segundo a lógica de uma operação jurídica, e a opressão aparece como violação dos termos dessa transferência. Sua força histórica é evidente, haja vista a importância adquirida pelos teóricos contratualistas, sendo em larga medida por meio deles que a modernidade política pensou a secularização do poder, a centralidade crescente do Estado e a figura do sujeito de direito. Mas é também aí que está seu limite. Como Foucault observa, essa teoria não se adapta a uma análise concreta das multiplicidades das relações de poder, porque permanece presa demais à forma jurídica e à unidade soberana (Ib., p. 23).

Quanto ao segundo modelo, Foucault o identifica como repressivo (Ib., p. 15). Traduzindo uma parte importante da crítica progressista do pós-1968, nela o poder é pensado sobretudo como aquilo que proíbe, recalca, censura e reprime. Não é de se estranhar o interesse sobre tal hipótese, pois ela parecia permitir que se escapasse tanto da idealização jurídica do poder quanto da rigidez de certos esquemas economicistas. No entanto, ela também se mostra insuficiente para Foucault. Ao reduzir o poder ao não, à negatividade da interdição, ela deixa escapar aquilo que ele cada vez mais procura apreender: a produtividade do poder, sua capacidade de fabricar saberes, induzir condutas, produzir sujeitos, organizar espacialidades, distribuir corpos e temporalidades. O problema não está em negar que o poder reprima, mas em reconhecer que ele não se esgota nisso.

O terceiro modelo é o economicista. Ele subordina o poder à economia, seja tratando-o como superestrutura, seja fazendo dele um instrumento derivado das relações de produção (Ib., p. 15). Também aqui Foucault não pretende negar a importância do econômico, mas recusa fazer do seu funcionamento o princípio único de inteligibilidade. O poder não pode ser pensado apenas como aquilo que garante, mascara ou acompanha um funcionamento econômico mais profundo. Há nele uma espessura

estratégica própria, uma positividade tática, uma multiplicidade de técnicas e dispositivos que não se deixam deduzir linearmente da economia. É por isso que a pesquisa de Foucault se desloca para outra direção, afastando-se da busca pelo fundamento do poder para apreender suas modalidades de exercício.

O último modelo apresentado por Foucault é o da analítica da guerra. Foucault o identificará também como "hipótese de Nietzsche" (Ib., p. 16), em oposição tanto à hipótese de Hobbes (modelo jurídico) quanto à de Reich (modelo repressivo) e à leitura marxista (modelo economicista). Não se trata de uma filiação doutrinária simples, mas da escolha de uma grade capaz de apreender o poder em sua dimensão estratégica, relacional e móvel. O poder deixa de ser concebido como propriedade ou centro de emanção e passa a ser pensado como correlação de forças, como enfrentamento, como batalha. Trata-se de uma pesquisa que não se importa apenas em saber quem possui o poder, mas, sim, como ele circula, onde se inscreve, por quais mecanismos opera, que efeitos produz, que resistências encontra. A guerra se torna, assim, a figura por meio da qual o poder pode ser apreendido fora da gramática do contrato, da interdição e da derivação econômica.

Essa hipótese, contudo, não aparece abruptamente e abstratamente no *Em defesa da sociedade* (2010a). Ela foi gestada a partir da vinculação dele à atmosfera convulsiva de 1968 e às experiências derivadas das lutas que a cercam: movimentos estudantis e operários, lutas prisionais, feministas, antimanicomiais, anticoloniais e anti-imperialistas (Teves, 2022, p. 178). Uma experiência que mostrava que o poder não se deixava reduzir ao aparelho de Estado, tampouco à contradição central entre capital e trabalho¹. A hipótese também se relaciona com as suas pesquisas fragmentárias conduzidas ao longo da década de 1970: aparece de modo menos explícito em cursos como

¹Pode-se perceber essa crítica de Foucault no seu balanço sobre as questões da década de 1970: "O século XIX nos prometera que no dia em que os problemas econômicos se resolvessem todos os efeitos de poder suplementar excessivo estariam resolvidos. O século XX descobriu o contrário: podem-se resolver todos os problemas econômicos que se quiser, os excessos do poder permanecem" (2006a, p. 225).

Teorias e instituições penais (2020) e *A sociedade punitiva* (2015); ganha centralidade em *Poder psiquiátrico* (2006b), quando Foucault descreve a relação entre médico e doente como uma batalha; reaparece em *Os anormais* (2010b), na análise dos confrontos próprios às técnicas pastorais; e encontrava em *Vigiar e punir* (2013) uma formulação plenamente assumida, quando a microfísica do poder passa a ser pensada segundo o modelo de uma batalha perpétua. Ao longo dessas obras, Foucault não descobre as instituições disciplinares, mas tece uma nova maneira de ler o poder: já não a partir do centro que o possui, mas dos mecanismos que o exercem, das relações conflituosas que o compõem e das sujeições que ele produz (2010a, p. 5).

Desse modo, *Em defesa da sociedade* não inaugura a hipótese bélica: ele a recolhe, a sintetiza e a leva à vertigem. Nele, a guerra deixa de funcionar apenas como léxico disperso ou grade implícita e se torna objeto explícito do seu empreendimento genealógico. A pergunta já não é apenas se o poder pode ser lido como relação de forças, mas como e desde quando se começou a imaginar que era a guerra que funcionava sob e nas relações de poder. Então, o interesse de Foucault se desloca para a formação de um saber histórico-político que faz aparecer, sob a unidade aparente da ordem jurídica, a persistência da conquista, da dominação e da clivagem. É nesse ponto que a famosa inversão de Clausewitz ganha toda a sua força: a política não como superação da guerra, mas como sua continuação por outros meios. A unidade já não vale como dado primeiro, mas deve ser lida a partir do conflito que a atravessa e que a torna possível.

Essa escolha pela guerra, no entanto, não é simplesmente uma ruptura com a teoria da soberania. Foucault mostra que o poder moderno se exerce precisamente no jogo entre um direito público da soberania e uma mecânica polimorfa da disciplina. O direito e a disciplina não coincidem, mas tampouco um pode ser reduzido ao outro. A teoria da soberania continuou a funcionar como máscara e acompanhamento jurídico de técnicas disciplinares que lhe

eram heterogêneas. Foi por isso que a guerra se revelou uma grade tão fecunda, pois permitia apreender aquilo que a forma jurídica tendia a encobrir, isto é, o conjunto de operadores de dominação, de coerções disciplinares e de relações efetivas de sujeição que fabricam sujeitos. O poder, assim, já não é pensado a partir do sujeito que cede direitos, mas a partir das relações de sujeição que o constituem.

Mas é também aí que os limites da grade bélica começam a aparecer. *Em defesa da sociedade* (2010a) é decisivo não apenas porque consagra esse modelo, mas porque já o leva até um ponto em que sua insuficiência se torna visível. Quando Foucault segue o fio do discurso histórico-político até o século XIX, ele se depara com a transformação da guerra em discurso racial (Ib., p. 55). A antiga linguagem da luta entre povos, conquistas e antagonismos internos é reinscrita em termos biológicos. Emerge, então, a questão do racismo de Estado, isto é, o mecanismo pelo qual, no interior de um poder que toma a vida da população por objeto, se torna possível reintroduzir a morte como função legítima (Ib., p. 201). A guerra não desaparece na modernidade biopolítica, mas muda de estatuto. Já não designa apenas o esquema geral das relações de força, mas passa a ser articulada à gestão da vida, à proteção da população e à separação entre aqueles que devem viver e aqueles cuja morte pode ser tolerada ou produzida em nome da vida dos outros (Ib., p. 209). O problema que então emerge já não é inteiramente apreensível pela linguagem da batalha. Ainda que a guerra permanecesse, deixava de bastar como grade explicativa.

É por isso que a passagem ao governo não deve ser lida como ruptura arbitrária ou simples mudança de interesse. O que se torna visível através do percurso apresentado é, ao mesmo tempo, a potência e o limite da grade bélica. Sua potência esteve em desfazer a centralidade exclusiva da soberania, recolocar o conflito no coração da ordem política e tornar visível a capilaridade estratégica das relações de poder. Seu limite aparece quando, levada ao extremo, ela se depara com fenômenos que já não pode apreender

senão de forma lateral: a população, os dispositivos de segurança, a administração da vida, a racionalidade econômica, a razão de Estado, a pastoral cristã, as artes de governar. Assim, a hipótese bélica se tornava insuficiente para explicar a formação política da modernidade, por mais que isso não significasse uma leitura apaziguada da política. Tratava-se de reconhecer que a inteligibilidade do poder moderno já exigia outra elaboração.

Do modelo bélico ao governo: pastoral, população e razão de Estado

Se a hipótese bélica permitiu a Foucault romper com a centralidade da soberania e apreender o poder como relação estratégica de forças, o problema que então se abre já não diz respeito apenas ao conflito que atravessa a ordem política, mas à positividade dos mecanismos pelos quais a vida passa a ser administrada, regulada e conduzida. É nesse ponto que a população, a segurança, a circulação e a economia deixam de aparecer como objetos secundários e passam a compor um novo campo de análise. A questão de saber como o poder se exerce como enfrentamento perde força diante do questionamento sobre a maneira como ele se organiza como condução das condutas, como intervenção sobre processos coletivos e como racionalização da prática de governar. É nesse deslocamento que se torna legível a passagem ao governo: não como abandono do conflito, mas como abertura de outro nível de inteligibilidade do poder moderno.

A força dessa inflexão aparece quando se percebe que o problema do governo, em Foucault, não se confunde de imediato com o Estado em seu sentido jurídico-político mais restrito. Um dos ganhos mais decisivos de seu percurso está justamente no alargamento da noção de governo, algo que ele desenvolve ao longo dos cursos subsequentes: *Segurança, território e população* (2023) e *Nascimento da biopolítica* (2022). Em tais obras, o termo governo conserva a significação ampla que possuía no século XVI: governo das crianças, das almas, das famílias, das comunidades, dos doentes, de si

mesmo e, apenas em determinado ponto, do Estado (2023, p. 120). Ele não designa, portanto, apenas a gestão institucional de uma unidade política soberana, mas toda uma prática de condução da conduta dos indivíduos e dos grupos (Ib., p. 164). Essa ampliação impede que a passagem ao governo seja lida como simples retorno à teoria do Estado. O que interessa a Foucault é outra coisa: mostrar que o fenômeno estatal só se deixa compreender quando recolocado no interior de um campo mais amplo de artes de governar, de tecnologias de condução e de práticas reflexivas sobre a ação dos homens. Sob esse aspecto, o governo aparece menos como instituição do que como problema histórico das formas pelas quais se age sobre a ação possível dos outros (2022, p. 5).

É justamente por isso que o deslocamento foucaultiano não revaloriza o Estado como universal, afastando-se do que chamou de "lirismo do monstro frio" (2023, p. 146-147). Ao contrário, a governamentalidade surge como ferramenta para desfazer sua supervalorização, seja ele tomado como instância transcendente, como centro autônomo de poder ou como simples efeito derivado da luta de classes. O movimento consiste em passar para o lado de fora e iniciar pela pesquisa sobre as práticas que o tornam possível. Já não se trata de arrancar do Estado o seu segredo interno, como se nele residisse o princípio último de inteligibilidade da política, mas de segui-lo a partir daquilo que o excede e o atravessa. Tal escolha metodológica foi fundamental pois impediu que a passagem da guerra ao governo reconduzisse Foucault à soberania (2022, p. 3-37). Ao contrário, ela radicaliza o seu gesto anterior: assim como antes era preciso abandonar a imagem do poder como atributo soberano e reconhecê-lo em sua capilaridade, agora será preciso abandonar a imagem do Estado como fonte última e interrogá-lo como efeito móvel de governamentalidades múltiplas. O governo, portanto, não recoloca o poder no alto. Ele abre um novo plano de análise, ainda mais atento à multiplicidade de práticas, de saberes e de racionalidades que atravessam a vida social.

A passagem ao governo passa principalmente pela emergência da noção de população como campo decisivo. No esquema clássico da soberania, o correlato do poder era o sujeito de direito. O problema fundamental era o do território, da lei, da obediência e da legitimidade (2023, p. 57). Com a governamentalidade, esse quadro se altera. A política já não se organiza prioritariamente em torno da figura abstrata do sujeito jurídico e de sua relação com a lei, mas em torno de um fenômeno coletivo, biológico, estatístico e econômico que só se torna plenamente visível na modernidade. A população não é a simples soma dos indivíduos. Ela aparece como um nível específico de realidade, dotado de regularidades próprias: natalidade, mortalidade, mobilidade, endemias, epidemias, riqueza, trabalho, circulação (Ib., p. 90-92). O governo moderno passa então a se definir cada vez mais pela intervenção sobre esse novo campo, a partir dos dispositivos de segurança e através de técnicas de normalização (Ib., p. 78). É por isso que a passagem do modelo bélico ao governo se revela inseparável da emergência do fenômeno da população². Já não são apenas o inimigo, o rebelde ou o adversário que estão em questão, mas o conjunto de processos que atravessam os vivos e exigem uma racionalidade própria de manejo, cálculo e regulação.

Essa mutação implica também uma transformação da própria ideia de economia. O deslocamento lido por Foucault é o da economia que sai do âmbito doméstico da *oikonomia*, enquanto o governo da casa e da família, e passa a se constituir como ciência de governo (2023, p. 128-129). Isso significa que a política moderna já não pode ser pensada apenas como arte de manter a ordem jurídica ou conter inimigos internos e externos. Ela passa a ser atravessada por cálculos de regulação, por saberes sobre circulação, riqueza, saúde, abastecimento, crescimento e segurança. A família deixa de ser o modelo imediato do governo e cede lugar à população como objeto específico de conhecimento e intervenção. É o momento em que vemos o surgimento

²Inclusive, Foucault identifica a emergência da população como campo de análise como o elemento que desbloqueia a passagem do Estado de Justiça para a Razão de Estado (2023, p. 140).

da ciência da estatística (2023, p. 140). Mais do que técnica neutra de quantificação, ela se torna condição de inteligibilidade da população enquanto tal. Ao tornar visíveis regularidades coletivas irreduzíveis à escala familiar ou individual, ajuda a constituir a própria população como realidade governável. A governamentalidade moderna se articula, assim, à produção de um novo saber positivo sobre os vivos. Já não se trata apenas de vencer ou neutralizar um inimigo, mas de gerir séries, prever riscos, administrar probabilidades e produzir equilíbrios variáveis (2022, p. 387-391).

Agora podemos perceber, com mais clareza, a insuficiência do modelo bélico. A guerra continua presente, mas já não basta para pensar uma racionalidade política que se estrutura crescentemente pela administração da vida. Se a guerra é o esquema que permite compreender a inscrição do antagonismo sob a paz política, o governo é o esquema que permite compreender a administração diferencial dessa paz, a produção de regularidades, a intervenção sobre processos biológicos e econômicos, a constituição de ambientes e o manejo de circulações. A guerra pensa a relação de forças, enquanto o governo, sem a abandonar, pensa a condução estratégica de um campo complexo de fenômenos. É por isso que a passagem não deve ser lida como pacificação, com o governo substituindo a guerra pela harmonia. Ele introduz uma racionalidade mais refinada, mais porosa e mais difusa, na qual a coerção se articula à produção de liberdade regulada, à segurança e ao cálculo. A modernidade política torna-se mais inteligível quando se percebe que ela não se exerce apenas pela ordem jurídica, pela repressão continuada ou pela paz exposta através dos sangues dos códigos, mas também pela gestão estratégica dos vivos.

No entanto, esse novo regime de inteligibilidade não nasce do nada. Um dos movimentos mais importantes dessa análise está em recuar às raízes medievais e cristãs ocidentais (2023, p. 163-173). Para compreender o governo moderno, Foucault percebeu que não bastava começar pelo Estado territorial ou pela secularização. Era preciso recuar às técnicas de condução das almas

desenvolvidas pela pastoral cristã. Esse ponto rompe com a imagem segundo a qual o cristianismo teria funcionado apenas como negação da política em nome do primado do espiritual. Ao contrário, o pastoreio cristão aparece como matriz de uma transformação decisiva da economia temporal do Ocidente. O modelo do pastor e do rebanho introduz um tipo de poder ao mesmo tempo individualizante e totalizante ("*omnes et singulatim*"): ele visa a todos e a cada um, conhece singularmente, acompanha, dirige, examina, exige obediência, produz verdade sobre o sujeito e se encarrega de sua salvação (Ib., p. 170-176). Não se trata ainda do governo político moderno, mas de uma tecnologia decisiva de condução que deixará marcas duradouras nas formas ocidentais de governar.

A importância da pastoral é dupla. Em primeiro lugar, ela impede que a passagem da guerra ao governo coincida simplesmente com a formação do Estado moderno, mostrando que está em jogo uma transformação mais longa e mais profunda das técnicas de condução. Em segundo lugar, ela impede uma leitura excessivamente secularizante do percurso. O governo moderno não surge apenas quando a política se autonomiza da religião, mas também por reaproveitamento, deslocamento e laicização do laboratório secular de técnicas pastorais gestadas no interior do cristianismo. O Estado, nessa dupla acepção de governo amplo e governo político estrito, insere-se em um emaranhado complexo de práticas pastorais que se expandem e se transformam. É isso que dá à governamentalidade uma espessura histórica que o modelo bélico não conseguia tematizar de modo suficiente. A guerra explicava a sedimentação do antagonismo, ao passo que a pastoral ajuda a explicar a formação de técnicas de direção minuciosa da vida.

A partir desse fundo pastoral, Foucault depreende a forma de governar que emerge como razão de Estado. Nela, o governo adquire um sentido mais específico. Já não se trata apenas das múltiplas formas de conduzir condutas no tecido social, mas da racionalização da prática governamental própria ao Estado moderno. O que entra em cena é a consciência reflexiva do governo

sobre sua própria prática, seus fins, seus limites e seus instrumentos (2023, p. 365-371). A razão de Estado inaugura o momento em que o governo se toma como campo específico de saber e prática, buscando racionalizar sua ação de maneira imanente. A questão deixa então de ser apenas a legitimidade do soberano e passa a ser uma reflexão sobre como governar, com que meios, sobre que objetos, segundo que cálculos e em nome de qual equilíbrio (Ib., p. 384-385). O foco se desloca, assim, da fundação jurídica do poder para a racionalidade prática do seu exercício. Esse passo é decisivo porque mostra que a saída do modelo bélico não conduz ao apagamento do político, mas a uma nova figura dele, marcada pela permanência, pela conservação, pela força interna do Estado e pela administração estratégica de suas condições de existência.

Assim, diante do que foi visto, podemos agora compreender a profundidade da noção da governamentalidade. Ela não designa apenas o Estado, nem apenas o governo em sentido estreito, mas o conjunto formado por instituições, procedimentos, análises, cálculos, táticas e saberes que tornam possível exercer uma forma específica de poder cujo alvo principal é a população, cuja forma privilegiada de saber é a economia política e cujos instrumentos técnicos fundamentais são os dispositivos de segurança. A governamentalidade articula, assim, elementos que antes apareciam dispersos no percurso de Foucault: a crítica da soberania, a insuficiência do modelo repressivo, a entrada da biopolítica, o papel da estatística, a racionalização do governo e a continuidade transformada da pastoral (Ib., p. 146). Mais do que um conceito tardio, ela opera como grade de reorganização retrospectiva do pensamento político foucaultiano. É a partir dela que se torna possível compreender por que a relação entre Estado e economia, hoje tão naturalizada, exigiu uma longa história de artes de governar, desde a Idade Média até a modernidade, incluindo o liberalismo e o neoliberalismo como formas específicas dessa racionalidade (2022).

Essa inflexão não equivale, por isso, a um recuo da política. O que se modifica é a escala e a forma do problema. Junto à atmosfera política do fechamento de 1968, Foucault percebeu que já não basta se perguntar contra quem se luta. Era mais urgente e necessário compreender a maneira como somos governados, por quais racionalidades, através de que técnicas, segundo que regimes de verdade e em correlação com que formas de subjetivação. A governamentalidade não dissolveu o conflito, mas o reinscreveu em um campo mais amplo, no qual o problema decisivo passa a ser o da condução das condutas e da relação entre governo dos outros e governo de si. É aí que o percurso foucaultiano começa a tocar outra região do problema político, menos centrada na visibilidade imediata do antagonismo e mais atenta aos modos pelos quais os sujeitos são formados, dirigidos, modulados e levados a se relacionar consigo mesmos.

É nesse ponto que se prepara a inflexão seguinte. Pois, uma vez deslocada a análise para o terreno do governo, torna-se inevitável recolocar a questão das formas pelas quais os sujeitos se relacionam consigo mesmos, dizem a verdade e se tornam capazes de conduzir ou resistir à condução. A ida de Foucault à Antiguidade não deve, assim, ser lida como saída do político, mas como radicalização do problema aberto pelo governo. Trata-se agora de interrogar as relações entre verdade, modos de existência, filosofia e democracia, isto é, de compreender sob que condições o dizer-a-verdade pode voltar a aparecer como prática crítica no interior da cidade.

Filosofia, parresia e democracia: a Antiguidade como reabertura da política

Se a guerra permitiu a Foucault desfazer a ficção jurídica da unidade e fazer aparecer a persistência do conflito sob a paz aparente da ordem política, e se o governo tornou pensável a condução das condutas e a administração estratégica da vida, nenhum desses dois eixos bastava, por si só, para apreender um problema que se tornaria cada vez mais decisivo no final de seu percurso: o da criação de novos modos de existência, de novas

relações consigo e com os outros, de novas maneiras de dizer a verdade e, com isso, de reabrir o próprio campo do político. A guerra descrevia o conflito, mas tendia a privilegiar sua inscrição em linhas de clivagem, em posições adversativas, em identidades forjadas no interior do enfrentamento. O governo, por sua vez, deslocava o olhar para a positividade dos mecanismos de condução, para a gestão da liberdade das condutas, para os regimes de regulação e segurança. Mas ainda assim permanecia em aberto a questão de saber como, no interior desses jogos de poder, se formam sujeitos capazes não apenas de resistir ou de ser governados, mas de transformar-se, de dizer a verdade e de introduzir uma diferença ética no interior da cidade. É nesse ponto que a ida de Foucault à Antiguidade adquire relevância.

Podemos começar a compreender a profundidade desse deslocamento com a retomada de Kant realizada na abertura do curso *O governo de si e dos outros* (2010c, p. 3-26). Nele, Foucault afirma a distinção entre duas grandes linhagens da filosofia crítica: de um lado, aquela que se organiza em torno da questão das condições de possibilidade do conhecimento verdadeiro; de outro, aquela que toma a atualidade como problema e faz da filosofia uma ontologia de nós mesmos. Em sua pesquisa, o recurso à Antiguidade não interrompe esse segundo caminho, mas o prolonga. O mundo antigo interessa menos como origem do que como campo de experiências no qual se tornam visíveis outras articulações entre verdade, liberdade, formação ética e intervenção política. Não se trata, portanto, de encontrar nos gregos um modelo a restaurar, mas de fazer aparecer, por contraste, aquilo que a nossa própria atualidade tende a obscurecer: o fato de que a política não se reduz nem ao enfrentamento entre posições dadas nem à gestão das condutas, pois envolve também a constituição ética daqueles que falam, escutam, governam e são governados.

Ao aprofundar os seus estudos sobre a Antiguidade, Foucault recentra a análise em torno da noção de *parresia*. Ele não a toma como simples liberdade de expressão, nem como categoria jurídica abstrata. Trata-se,

antes, de uma prática de dizer verdadeiro que envolve risco, coragem e engajamento pessoal (Ib., p. 42-43). Quem fala com *parresia* não apenas enuncia uma verdade, mas se expõe ao enunciar. Sua palavra o compromete e seu valor se mede justamente pelo risco que se assume. A verdade deixa então de aparecer apenas como adequação, conhecimento ou demonstração, e passa a implicar também uma relação entre sujeito, palavra e prova (Ib., p. 171-172). Falar francamente não é apenas dizer o que se pensa, mas colocar-se em jogo naquilo que se diz. A *parresia* desloca, assim, o problema da verdade do plano exclusivamente epistemológico para o plano ético e político.

É justamente nesse ponto que o problema da democracia ganha o relevo que interessa a este artigo. Foucault não a trata como solução evidente, nem como regime naturalmente afinado com a verdade (Ib., p. 146-149). Ao contrário, o que surge é um problema interno à própria democracia: como distinguir a boa da má *parresia*? (Ib., p. 156-157) Como assegurar que a livre palavra não se degrade em lisonja, manipulação ou demagogia? Como sustentar a igualdade política sem apagar a diferença ética entre aqueles que apenas falam e aqueles que são capazes de responder pela verdade de sua palavra? Então, a democracia não é o regime em que a verdade se realiza automaticamente. Ela é o campo em que o dizer-a-verdade se torna possível, mas também aquele em que ele se expõe mais intensamente ao risco de sua própria degradação (Ib., p. 169-170). O problema democrático não se esgota, por isso, na distribuição formal da palavra. Ele envolve também a questão de quem pode sustentar essa palavra, sob que condições, a partir de que formação, de que relação consigo e com os outros.

É por isso que, em *O governo de si e dos outros* (2010c), o grande debate político antigo não opõe simplesmente democracia e autocracia. A oposição se apresenta em outro nível. A democracia já não aparece apenas como forma institucional, mas como campo de prova para uma diferenciação ética que ela mesma não consegue resolver inteiramente. É nesse sentido que o problema

democrático se torna inseparável da formação daqueles que falam e daqueles que escutam. A verdade não coincide com a democracia, mas precisa abrir caminho em seu interior, em meio a vozes concorrentes, paixões coletivas e disputas de ascendência. Não basta haver direito à palavra, pois é preciso que se possa reconhecer, no interior de sua circulação, sob que forma ela se vincula à verdade e ao risco (Ib., p. 271-273).

Quando Foucault avança na análise da crise e da queda da democracia ateniense, já podíamos intuir que a passagem da *parresia* política à filosófica não corresponderia a uma mera substituição, como se a filosofia viesse simplesmente ocupar o lugar que antes pertencia à cidade. O que se desloca é o lugar em que o dizer verdadeiro encontra sua sustentação. A *parresia* não desaparece do campo político antigo, mas sofre uma inflexão decisiva. A função de dizer verdadeiro, inicialmente inscrita no contexto democrático, passa a encontrar outro foco, outro personagem e outra prática. O parresiasta já não será tanto o cidadão que se levanta entre outros cidadãos, quanto o filósofo que, falando a linguagem de todos, permanece em certa medida apartado, assumindo a tarefa de interpelar, examinar e conduzir (Ib., p. 275). A filosofia se constitui, então, como o outro foco de *parresia* da Antiguidade. Um novo foco que não apaga o anterior, mas revela que a questão da verdade política não pode ser dissociada da formação ética daquele que a sustenta.

Essa inflexão passa decisivamente pelas figuras de Sócrates e Platão (Ib., p. 223-241). Em Sócrates, o paradoxo é evidente: ele não é o orador democrático, não ocupa cargo, não governa a cidade. E, no entanto, sua palavra exerce uma função política decisiva: interpela cada um, examina vidas, exige contas, obriga os outros a se confrontarem consigo mesmos. O dizer verdadeiro se desloca, então, da tribuna para a relação singular em que alguém é levado a responder nas ruas pelo modo como vive. Com Platão, o problema é agudizado. Saímos da praça pública com seus oradores em direção à reflexão sobre a alma daquele que governa, ao conselho político, à

formação moral do príncipe e à relação difícil entre filosofia e poder. Foucault nos faz perceber que a partir dos dois filósofos clássicos, apesar da filosofia não coincidir com o governo, ela não pode renunciar a intervir nele. A relação entre filosofia e política aparece, assim, como necessária e impossível ao mesmo tempo: necessária, porque a política não pode renunciar à questão da verdade; impossível, porque a verdade filosófica não se deixa reduzir nem à administração do poder nem à lógica da persuasão.

O derradeiro curso *A coragem da verdade* (2011) aprofunda essa relação. Nele, há o deslocamento do centro da análise para a articulação entre dizer verdadeiro e modo de existência. O problema já não é apenas o de saber quem tem o direito ou a coragem de dizer a verdade, mas de que maneira essa verdade se encarna em uma existência. Assim, o tema da "vida verdadeira" ganha centralidade. A filosofia, enquanto *parresia*, já não é apenas palavra verdadeira dirigida ao poder ou ao outro, mas se torna prática que faz da própria existência o lugar de manifestação da verdade. O problema se desloca da fala à vida, ou melhor, à relação entre uma e outra, e a filosofia se torna inseparável de uma estilização ética da existência.

O cinismo expressa para Foucault a síntese desse liame entre *parresia* e modo de existência. O cínico é aquele em quem a verdade deixa de ser apenas anunciada em doutrina e passa a ser encarnada nos gestos, no corpo, no modo de viver, vestir-se, mover-se e expor-se ao mundo. A "vida verdadeira" já não se limita à adequação a princípios abstratos, mas se apresenta como escândalo da verdade (Ib., p. 144-145). Entretanto, ela não representa uma fuga da política, mas uma modificação do modo pelo qual a intervenção filosófica se exerce. A coragem da verdade deixa de depender apenas da palavra dita na assembleia ou do conselho dirigido ao príncipe, passando, então, para a transformação da própria existência em testemunho, desafio e prova. O cinismo emerge como intensificação extrema da *parresia* filosófica, como expoente de uma verdade que é arrancada ao conforto das

convenções e exibida em sua dureza, em sua pobreza, em sua nudez e em seu risco (Ib., p. 150-152).

É exatamente aí que a democracia pode ser ressignificada. A virada à ética e ao modo de existência não dissolve o problema democrático. Ao mostrar que o dizer verdadeiro exige formação da alma, coragem, ascese e transformação de si, Foucault recoloca de maneira radical a pergunta sobre as condições éticas do espaço democrático. Já não basta garantir procedimentos formais de fala. É preciso interrogar que modos de existência se formam nesse espaço, que relação mantêm com a verdade e que diferença existe entre dizer qualquer coisa e sustentar uma palavra capaz de expor quem a pronuncia e de abrir uma transformação em quem a recebe. A democracia, lida a partir da *parresia* e da ética da existência, deixa então de ser entendida apenas como regime jurídico de distribuição de voz e passa a aparecer como problema ético-político da formação dos modos de existência capazes de sustentar a palavra verdadeira. Por isso, ela não pode ser pensada como campo neutro de coexistência entre opiniões já dadas, mas como espaço frágil em que a política permanece atravessada pela exigência de manter aberto o jogo da verdade, da crítica e da transformação.

Desta forma, podemos retornar a um problema caro a Foucault. Em *Polêmica, política e problematizações* (Foucault, 2006c) — uma entrevista conduzida no mesmo ano do derradeiro curso *A coragem da verdade*, em 1984 —, ele explicita sua recusa da forma polêmica do debate e se mostra mais afeito ao gesto da problematização, entendido como a elaboração de um domínio de fatos, práticas e pensamentos que parecem colocar problemas para a política. A polêmica não se organiza a partir de uma investigação comum, mas da relação com um adversário cuja posição já se encontra previamente marcada. Nela, o debate tende a se fechar na lógica da desqualificação, da denúncia e da vitória sobre o outro. Relido à luz do percurso aqui acompanhado, isso permite compreender melhor por que a política não se esgota nem no enfrentamento bélico nem na gestão

governamental das condutas. A *parresia*, diferentemente da polêmica, abre um campo arriscado em que a verdade se liga a uma experiência ética, a uma prova de si e a uma possível transformação das relações. O problema não é, portanto, o de eliminar o conflito, pois a política permanece agonística. O desafio é saber se o conflito permanece preso à lógica do fechamento polêmico ou se pode ser reaberto sob a forma de uma problematização. É nesse sentido que democracia e *parresia* filosófica podem ressignificar a política exposta a partir da guerra e do governo, não trazendo reconciliação, mas introduzindo uma exigência de problematização constante, isto é, a obrigação de não deixar que o campo político se feche em identidades já prontas, em antagonismos rígidos ou em formas cristalizadas de condução.

Vista em conjunto, o terceiro deslocamento de Foucault permite compreender por que o percurso que vai da guerra à democracia, passando pelo governo, não deve ser narrado como uma passagem linear. O que se transforma em Foucault é a própria forma de problematizar a política. No primeiro momento, a guerra desfaz a ilusão jurídica da unidade e restitui o conflito. No segundo, o governo mostra que o poder moderno se organiza como condução das condutas e gestão da vida. No terceiro, na Antiguidade, a *parresia* política e filosófica passa a ser relida a partir dos modos de existência, reabrindo a questão de quem é capaz de dizer a verdade, sob que modo de existência, em que relação com a cidade, com o poder e com os outros. A democracia aparece, então, não como termo final pacificador, mas como campo tenso em que a política permanece exposta à exigência de se problematizar incessantemente. É por isso que a volta de Foucault à filosofia não constitui um recuo. Ela recoloca o problema político no ponto em que ele toca, ao mesmo tempo, o conflito, o governo, os sujeitos e os modos de existência, isto é, no ponto em que o agonismo democrático só pode se sustentar se não se deixar degradar em fechamentos polêmicos.

Conclusão

Portanto, o percurso do presente artigo permite ver que a transformação do pensamento de Foucault não se deixa ler como simples sucessão de objetos, nem como abandono linear de um problema em favor de outro. O que se desloca, a cada vez, é a própria forma de problematização da política. A guerra torna possível romper com a ficção jurídica da unidade e fazer aparecer a persistência do conflito sob a paz aparente das instituições modernas. O governo, por sua vez, desloca essa analítica para o campo das racionalidades políticas, da condução das condutas e da gestão da vida, mostrando que o poder moderno não se exerce apenas pela lei, pela soberania ou pela exclusão, mas também pela administração diferencial dos vivos. A ida à Antiguidade reabre esse percurso em outro plano, ao reconduzir a questão política à relação entre verdade, *parresia*, modo de existência e filosofia. Não se trata, portanto, de uma passagem linear da guerra à democracia, mas de uma transformação progressiva daquilo que torna o político inteligível.

Vimos que é neste último deslocamento que a questão da democracia se torna urgente. Ela já não aparece como termo reconciliado do percurso, nem como solução normativa evidente. Surge, antes, como campo tenso em que a livre palavra e o dizer-a-verdade se entrecruzam de maneira instável. A contribuição de Foucault consiste justamente em mostrar que a democracia não se sustenta apenas por procedimentos formais de distribuição da palavra. Ela traz consigo um problema mais exigente: o das condições éticas, práticas e agonísticas do discurso verdadeiro. É por isso que, no interior do percurso aqui reconstituído, a *parresia* e os modos de existência não representam um suplemento exterior à política, mas o ponto em que a questão democrática se aprofunda. O problema já não é apenas o de garantir a palavra, mas o de saber que modos de existência podem sustentá-la sem deixá-la degradar em lisonja, manipulação ou fechamento polêmico.

A contemporaneidade do percurso foucaultiano se afirma justamente a partir destas inflexões. Em uma atmosfera permeada pelas guerras culturais, a polêmica tende a se impor como forma dominante do debate público: o discurso se torna pré-moldado, saturado por grandes narrativas morais, organizado por identidades previamente fixadas e orientado pela desqualificação sistemática do adversário. Sua operação se efetiva por uma reorganização forçada da narrativa do campo político, no qual a palavra se reduz a binarismos fixos e projetivos e a própria ação corre o risco de ser absorvida pela fala, isto é, por uma dinâmica em que agir e narrar politicamente passam a se equivaler (Mendes; Corrêa, 2022). Nessa paisagem, a problematização se esvazia e já não subsistem nem a coragem nem o risco de uma fala ligada a um modo de existência, porque os atores deixam de aparecer como interlocutores, ou mesmo como adversários em um campo agonístico, para surgir como inimigos moralmente marcados, cuja derrota, silêncio ou desaparecimento parece valer mais do que a abertura de um campo comum de problemas.

Relida a partir desse cenário, a inquietação do pensamento de Foucault antecipa um problema que já se deixava virtualmente entrever nos anos 1980. Ao recusar a forma polêmica do debate e insistir na *parresia* como prática de verdade, risco e transformação, ele já indicava que a vida democrática depende menos da proliferação abstrata de discursos do que das condições éticas de existência sob as quais alguém pode dizer a verdade sem se refugiar em posições previamente estabelecidas. O que as guerras culturais mostram, ao contrário, é uma cena em que o discurso se autonomiza como repertório pronto, a crítica cede lugar à teatralização da condenação, os modos de existência cedem lugar a identidades fixas e a democracia se enfraquece justamente porque o agonismo é degradado em polêmica.

Desta forma, a atualidade de Foucault reside menos em fornecer uma resposta para os impasses do presente do que em recolocar, com renovada urgência, a questão dos modos de existência capazes de manter aberto o

campo da problematização. A passagem da guerra à *parresia* permite reler a democracia não como o contrário do conflito, mas como o campo em que se torna necessário distinguir, contra a degradação polêmica da palavra, as formas de coragem que ainda podem sustentar um dizer verdadeiro. Assim, a derradeira reflexão de Foucault não está apenas em diagnosticar como a democracia se deteriora quando a polêmica reina, mas em nos levar a perguntar por quais práticas e modos de existência a fala pode voltar a carregar risco, verdade e transformação. Se a polêmica administra posições em uma guerra já saturada, a *parresia* se afirma como prática capaz de reabrir a problematização. Assim, a tarefa em aberto não é a de buscar uma solução abstrata para as guerras culturais, mas a de inventariar e identificar, em meio ao seu ruído excessivo, as práticas e os modos de existência capazes de reabrir a experiência democrática contemporânea.

Referências

- FOUCAULT, Michel. Poder e saber. In: FOUCAULT, M. *Ditos & Escritos*, v. IV – *Estratégia, saber poder*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006a, p. 223-240.
- _____. *O poder psiquiátrico: curso dado no Collège de France (1973-1974)*. São Paulo: Martins Fontes, 2006b.
- _____. Polêmica, política e problematizações. In: FOUCAULT, M. *Ditos & Escritos*, v. V – *Ética, sexualidade e política*. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006c, p. 225-233.
- _____. *Em defesa da sociedade*. São Paulo: Martins Fontes, 2010a.
- _____. *Os anormais*. São Paulo: Martins Fontes, 2010b.
- _____. *O Governo de si e dos outros*. São Paulo: Martins Fontes, 2010c.
- _____. *A coragem da verdade*. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
- _____. *Vigiar e punir: nascimento da prisão*. Petrópolis: Vozes, 2013.
- _____. *A sociedade punitiva*. São Paulo: Martins Fontes, 2015.
- _____. *Teorias e instituições penais*. São Paulo: Martins Fontes, 2020.
- _____. *Nascimento da biopolítica*. São Paulo: Martins Fontes, 2022.
- _____. *Segurança, território e população*. São Paulo: Martins Fontes, 2023.

MENDES, Alexandre; CORRÊA, Murilo. Em que se pode reconhecer a alteridade? Política, virada narrativa e usos pragmáticos. *Revista Direito e Práxis*, Rio de Janeiro, v. 13, n. 1, 2022, p. 251-278.

TEVES, Luiz Felipe. *A Constituição do sensível: necrose e criação em Michel Foucault, Gilles Deleuze e Félix Guattari* — 2022, 270 f. Orientador: Prof. Dr. Alexandre Fabiano Mendes. Tese (Doutorado). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade de Direito.